

Análise isotópica anual ($\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{18}\text{O}$, $\delta^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$) em incisivo de *Notiomastodon platensis* (Ameghino, 1888) da Região Intertropical Brasileira: dieta, reconstrução paleoclimática e rotas de migração

Gisele Aparecida dos Santos NEVES^{1*}, Mário André Trindade DANTAS²,
Claudio de Morisson VALERIANO¹ & Hermínio Ismael de ARAÚJO-JÚNIOR¹

¹Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro-RJ, Brasil

²Laboratório de Ecologia & Geociências, Universidade Federal da Bahia (UFBA), Vitória da Conquista-BA, Brasil

*Autora apresentadora: giselenesuerj@gmail.com

Resumo: Esta pesquisa investiga a ecologia de um proboscídeo pleistocênico na Região Intertropical Brasileira (*Notiomastodon platensis*). Utilizando anéis de crescimento dentário de uma presa fossilizada de *N. platensis* (LGUESB 0002) encontrada em Vitória da Conquista/BA, o estudo busca reconstruir sua dieta e padrões migratórios através de análises de isótopos ($\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{18}\text{O}$ e $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$). A datação do espécime foi estimada em 22.346–22.535 Cal yr AP, e a atribuição à espécie *N. platensis* foi confirmada pela ocorrência em depósitos de tanque e ausência de torção nas presas. As análises preliminares de estrôncio revelaram flutuações anômalas (a partir da segunda casa decimal) em algumas camadas (VC02, SN02, SN04), contrastando com a estabilidade esperada em estudos forenses. Essas variações podem estar ligadas a complexidade de tectônica da região ou contaminação no ambiente de fossilização. Embora as flutuações, os valores de $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ estão dentro da faixa esperada para o Cráton do São Francisco, onde a localidade se insere, conforme dados prévios. Futuras análises de solo e uma *isoscapes* regional aprofundarão a compreensão da paleomobidade e paleoecologia.

Palavras-Chave: Paleoecologia. Geoquímica. Datação radiocarbônica. Anéis de crescimento. Proboscídeo.

1. Introdução

Esta pesquisa analisa os proboscídeos – grupo de mamíferos extintos e atuais como mamutes, elefantes e mastodontes – com foco em sua ocorrência na Região Intertropical Brasileira (RIB). Esses animais, com destaque para *Notiomastodon platensis* e *Cuvieronius hyodon* no Pleistoceno sul-americano, participaram do Grande Intercâmbio Biótico entre as Américas, após a formação do istmo do Panamá, há cerca de 3 milhões de anos (Lucas *et al.*, 2013). Um dos principais focos atuais de pesquisa são as presas dos mastodontes, que, assim como os anéis das árvores (Miller *et al.*, 2022), revelam dados sobre o crescimento, dieta e até comportamento migratório desses animais, por meio de análises de isótopos estáveis como carbono ($\delta^{13}\text{C}$), oxigênio ($\delta^{18}\text{O}$) e estrôncio ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$).

A análise isotópica, especialmente do estrôncio, tem se mostrado uma ferramenta eficaz para traçar padrões de mobilidade de proboscídeos, permitindo identificar áreas de origem e rotas migratórias através da composição geoquímica dos dentes (Hoppe & Koch, 2007; Widga *et al.*, 2021; Miller *et al.*, 2022). A metodologia se baseia na incorporação de isótopos presentes no solo e na água por meio da dieta, refletindo a geologia local (Capo *et al.*, 1998). No entanto, o comportamento alimentar e migratório dos mastodontes no Pleistoceno final da América do Sul ainda apresenta lacunas significativas. O estudo proposto visa analisar os anéis de crescimento dentário de um espécime

encontrado no Nordeste do Brasil, dentro dos limites do município de Vitória da Conquista/BA (Figura 1), para reconstruir sua dieta e possíveis deslocamentos sazonais, contribuindo para um entendimento mais profundo sobre sua ecologia, comportamento e adaptação às mudanças ambientais do período.

2. Metodologia

Serão utilizadas amostras de uma presa (incisivos) de mastodonte da espécie *N. platensis* proveniente de um depósito de tanque com coordenadas geográficas de 14°46'13"S, 40°55'37"W, em Vitória da Conquista/Bahia (Figura 1), depositada no laboratório de Paleontologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus Vitória da Conquista.

No incisivo foram recolhidas amostras de cada anel de crescimento disponível que, no caso desta presa, haviam 13 anéis de crescimento. Em todos anéis foram realizadas análises de isótopos de carbono, oxigênio e estrôncio para obtenção de dados da dieta, habitat e clima e avaliação da variação anual, bem como se havia comportamento migratório. A datação radiocarbônica será realizada como etapa futura do projeto, em apenas um anel de crescimento de cada indivíduo, para saber quando estes viveram. As análises isotópicas serão realizadas em parceria com laboratórios da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Figura 1. Mapa tectônico com a localização do tanque de Vitória da Conquista/BA.

A datação realizada na amostra será convertida de biopatita para colágeno utilizando a regressão (1) proposta por Dantas & Cherkinsky (2023), pois biopatita promove datas mais jovens do que aquelas feitas em colágeno. Este dado será calibrado em idade antes do presente usando o programa CALIB 8.1 (Reimer *et al.*, 2020) usando a curva SHCal20 (Hogg *et al.*, 2020).

$$(1) \text{Log}_{10} \text{}^{14}\text{C}_{\text{colágeno}} = 1.09 * \text{log}_{10} \text{}^{14}\text{C}_{\text{biopatite}} - 0.31 \text{ (R}^2 = 0.98; \%PE = 0.01; \%SEE = 21.83)$$

Dantas *et al.* (2022) realizaram a datação do espécime LGUESB 0002 encontrando datas em biopatita ($^{14}\text{C}_{\text{biopatite}}$) de 15.890 ± 40 ^{14}C yr AP, que, quando calibradas, nos dão datas de 17.381–17.033. Seguindo a equação proposta por Dantas & Cherkinsky (2023) que corrige datas de biopatita para colágeno, encontramos uma datação de 22.346–22.535 Cal yr AP para o espécime analisado.

Além disso, serão feitas análises de difratometria e fluorescência de raios X (DRX e FRX) em parceria com o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), na Universidade Federal do Rio de Janeiro, para obtenção informações da composição mineralógica do material em estudo.

DOI: 10.5281/zenodo.17282783

3. Resultados e Discussão

A atribuição do material à espécie se deu por dois fatores, os quais são: *i*) os materiais foram coletados em depósitos fossilíferos do tipo tanque, muito comuns no nordeste brasileiro, e, para esta região, a espécie de proboscídeo ocorrente é unicamente *N. platensis*; *ii*) nos espécimes estudados, observamos a ausência de torção nas presas. Esta característica sugere fortemente que eles se enquadram na espécie *N. platensis*. Sendo assim, a atribuição do material à espécie se deu a partir destes fatores.

Os valores de estrôncio obtidos das amostras da presa LGUESB 0002 (Figura 2) e seus respectivos sobrenadantes estão disponíveis na Tabela 1. No Gráfico 1 podemos observar a flutuação do estrôncio em relação às quatro camadas analisadas da presa (por ora, obtivemos os resultados das camadas 1, 2, 4 e 5, pois o restante está em processo de finalização pelo laboratório).

Observou-se flutuações anômalas (a partir da segunda casa decimal) nos valores de $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ das amostras (VC 02, SN 02 e SN 04), em contraste com a estabilidade esperada para estudos de migração e isotopia forense (quarta ou quinta casa decimal). A impossibilidade de determinar se houve alteração por migração deve-se à carência de dados de

paleoecologia isotópica e de $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ do ambiente de resgate. Para investigar as causas, serão coletadas e analisadas amostras de solo do local de resgate do fóssil, além de ser realizada uma revisão sistemática da literatura

para construir uma *isoscape* da região de Vitória da Conquista. A localização do município em três domínios tectônicos distintos também é considerada uma possível causa das alterações.

Figura 2. Fragmento de presa de *N. platensis* (LGUESB 0002). (A) Vista transversal com tracejados pretos que indicam as 13 camadas encontradas no fragmento. A seta verde indica a direção do crescimento dessas camadas, da mais jovem para a mais antiga. Embora a ordem cronológica de formação siga essa sequência, as camadas mais externas correspondem aos primeiros anos de vida do animal. (B) Vista interna e (C) vista transversal. Escala: 5 cm.

Tabela 1. Resultados analíticos de estrôncio (Sr) extraídos do espécime LGUESB 0002.

Amostra	$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}(\text{m})$	Std. Err. Abs (2s)
Camada 1 (VC 01)	0,742100	0,000014
Camada 2 (VC 02)	0,739565	0,000043
Camada 4 (VC 04)	0,740889	0,000019
Camada 5 (VC 05)	0,741254	0,000006
Camada 1 (SN 01)	0,741762	0,000050
Camada 2 (SN 02)	0,739005	0,000019
Camada 4 (SN 04)	0,739639	0,000049
Camada 5 (SN 05)	0,740177	0,000038

Fonte: Os autores (2025).

O ambiente de fossilização será investigado como potencial fonte de contaminação. Os dados de $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ das amostras estão dentro da variação esperada ($0,7295 \pm 0,0018$ a $1,0712 \pm 0,0011$) para o Cráton do São Francisco, onde Vitória da Conquista está inserida, conforme evidenciado por Bataille *et al.* (2020) e dados do Projeto RADAM Brasil (1983). A sub-representação de dados de regiões cratônicas na literatura, conforme destacado por Bataille *et al.* (2020), ressalta a importância dos resultados obtidos.

4. Conclusão

Em conclusão, os resultados obtidos indicam uma variação inesperada nos valores de $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ das amostras, levantando questões sobre sua integridade e potencial migração. A elucidação dessas anomalias requer a integração de dados paleoecológicos isotópicos e de isótopos de estrôncio do ambiente de resgate, a ser obtido por amostragem de solo e compilação de uma *isoscape* regional. Além disso, a complexidade geológica de Vitória da Conquista, influenciada por múltiplos domínios tectônicos, é uma forte candidata para explicar parte dessas flutuações, enquanto a análise sistemática da literatura e a investigação do ambiente de fossilização são cruciais para descartar contaminações. Estes achados, em linha com a amplitude de variação de $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ esperada para o Cráton do São Francisco e a escassez de dados para regiões cratônicas, sublinham a importância de nosso estudo para a compreensão da geoquímica isotópica e proveniência nesta área sub-representada.

Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro pela bolsa de doutorado destinada à primeira autora, bem como ao projeto INCT Paleovert do Museu Nacional (UFRJ) por financiar análises.

Razão de Estrôncio X Camadas da Presa

Gráfico 1. Variação da razão isotópica $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ ao longo das camadas da presa LGUESB 0002, com as camadas dispostas no eixo X (da porção mais externa para a mais interna) e a razão isotópica $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ no eixo Y. A linha azul representa valores das amostras do dente e a linha vermelha, dos sobrenadantes.

Referências

- BATAILLE, C. P.; CROWLEY, B. E.; WOOLLER, M. J.; BOWEN, G. J. Advances in global bioavailable strontium isoscapes. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 555, 109849, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.109849>.
- CAPO, R. C.; STEWART, B. W.; CHADWICK, O. A. Strontium isotopes as tracers of ecosystem processes: theory and methods. *Geoderma*, 82(1-3), 197-225, 1998. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0016-7061\(97\)00102-X](https://doi.org/10.1016/S0016-7061(97)00102-X).
- DANTAS, M. A. T.; CHERKINSKY, A. Interrelation of radiocarbon ages bone fractions in the Brazilian Intertropical Region. *Quaternary Research*, 115, 202-206, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1017/qua.2023.19>.
- DANTAS, M. A. T.; LIPARINI, A.; FRANÇA, L. M.; ASEVEDO, L.; CHERKINSKY, A. Annual isotopic diet ($\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{18}\text{O}$) of *Notiomastodon platensis* (Ameghino, 1888) from Brazilian Intertropical Region. *Quaternary International*, 610, p. 38-43, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.06.015>.
- HOGG, A. G.; HEATON, T. J.; HUA, Q.; PALMER, J. G.; TURNEY, C. S.; SOUTHON, J., ... WACKER, L. SHCal20 Southern Hemisphere calibration, 0-55,000 years cal BP. *Radiocarbon*, v. 62, n. 4, p. 759-778, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1017/RDC.2020.59>.
- HOPPE, K.A.; KOCH, P. L. Reconstructing the migration patterns of late Pleistocene mammals from northern Florida, USA. *Quaternary Research*, 68 (3), 347-352, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.yqres.2007.08.001>.
- LUCAS, S. G. The palaeobiogeography of South American gomphotheres. *Journal of Palaeogeography*, 2:19-40, 2013. <https://doi.org/10.3724/SP.J.1261.2013.00015>
- MILLER, J. H.; FISHER, D. C.; CROWLEY, B. E.; SECORD, R.; KONOMI, B. A. Male mastodon landscape use changed with maturation (late Pleistocene, North America). *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(25), e2118329119, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.2118329119>.
- PROJETO RADAM BRASIL. Folha SC.24/25 Aracaju/Recife. *Geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra*. Rio de Janeiro, 856 p., 1983.
- REIMER P. J.; AUSTIN W. E. N.; BARD E., BAYLISS A.; BLACKWELL P. G.; RAMSEY C. B.; BUTZIN M.; CHENG H.; EDWARDS R. L.; FRIEDRICH M. et al. The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon calibration curve (0-55 cal kBP). *Radiocarbon*, 62, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41>.
- WIDGA, C.; HODGINS, G.; KOLIS, K.; LENGYEL, S.; SAUNDERS, J.; WALKER, J. D.; WANAMAKER, A. D. Life histories and niche dynamics in late Quaternary proboscideans from midwestern North America. *Quaternary Research*, 100, 224-239, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1017/qua.2020.85>.